
Bericht Nr. 2319157.4

Gemeinde Regensburg, Regensburg

**Regensburg, Breistelweg, Parkplatz
Schneggi**

**Baugrunduntersuchung und Abklärungen bzgl.
Naturgefahren**

Horw, 9. Januar 2020

GEOTEST AG
GRISIGENSTRASSE 6
CH-6048 HORW
T +41 (0)41 349 24 50
F +41 (0)41 349 24 51
horw@geotest.ch
www.geotest.ch

Autor(en)	Bearbeitete Themen / Fachbereiche
Bibin Chakkalamattath	Geotechnik
Jan Nagelisen	Naturgefahren
Supervision	Visierte Inhalte
Reto Hollenweger	Gesamter Bericht
Markus Liniger	Naturgefahren
Hinweise	

GEOTEST AG

Markus Liniger

Jan Nagelisen

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	4
1.1	Ausgangslage und Fragestellung	4
1.2	Auftrag.....	4
1.3	Ausgeführte Arbeiten	4
1.4	Schriftliche Dokumentation (vorliegender Bericht). Vorhandene Dokumente.....	5
2.	Geologischer Überblick	5
2.1	Zustand der Felswand	5
2.2	Zustand Untergrund	6
3.	Folgerung Neubau Parkhaus	6
3.1	Baugrubensicherung.....	6
3.2	Foundation	7
3.2.1	Neubau.....	7
3.2.2	Aufstockung auf bestehendem Werkhof.....	8
4.	Naturgefahren	8
4.1	Grundlagen	8
4.2	Relevante Gefahrenprozesse	8
4.3	Arbeitssicherheit.....	9
4.4	Parkhausprojekt	10
5.	Schlussbemerkungen, Empfehlungen	11

Anhang

Situation 1:500 mit Lage der ausgeführten Sondierungen	1
Bohrprofile Kernbohrungen KB 01/19 – KB 06/19	2.1 – 2.6
Geologische Profilschnitte	3.1 – 3.2
Systemschnitt temporäre Felssicherung	4

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage und Fragestellung

Der Parkplatz Schneggi in Regensberg stösst oftmals an seine Kapazitätsgrenzen. Aus diesem Grund steht zur Diskussion, im Bereich des Parkplatzes ein Parkhaus mit deutlich mehr Parkplätzen zu erstellen.

Direkt bergseitig des Parkplatzareals befindet sich eine Felswand, aus welcher sich im Mai 2019 ein Blockschlag ereignete und mehrere Fahrzeuge auf dem Parkplatz beschädigte. Seither sind Teile des Parkplatzes gesperrt. Da seitens der Gemeinde sinnvollerweise keine Felssicherungsmaßnahmen in einer Wand erstellt werden sollen, welche kurz darauf mit einem Gebäude verbaut wird, entschied sich die Gemeinde, den Bau des Parkhauses voranzutreiben.

Diesbezüglich stellten sich für den zuständigen Architekten (L3P Architekten AG, Regensberg) diverse Fragen bezüglich des Aufbaus des Untergrundes und der notwendigen Massnahmen bezüglich Naturgefahrenprozesse. Die GEOTEST AG wurde daraufhin angefragt, die zur Beantwortung dieser Fragen notwendigen Arbeiten zu offerieren.

1.2 Auftrag

Die Gemeinde Regensberg, Gemeindepräsident Herr Gregory Turkawka, beauftragte die GEOTEST AG mit dem E-Mail vom 11.11.2019, die geotechnischen Untersuchungen sowie die weiterführenden Betrachtungen bezüglich einer Gefährdung durch gravitative Naturgefahren gemäss der Offerte GEOTEST Nr. 2319157.2 vom 08.11.2019 auszuführen.

1.3 Ausgeführte Arbeiten

Folgende Arbeiten wurden durch die GEOTEST AG ausgeführt:

- Begehung vor Ort und Auftragsbesprechung mit Boris Egli (L3P Architekten AG).
- Organisation und geologische Begleitung von 6 Kernbohrungen im Bereich des bestehenden Parkplatzes.
- Auswerten der Bohrdaten, Erstellen eines geologischen Modelles, Zeichnen der Profilschnitte.

- Vertiefte Betrachtung des Projektes bezüglich der Gefährdung durch gravitative Naturgefahren; Ausarbeiten eines Vorschlages zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit und Prüfung des Gebäudes im Endzustand.

1.4 Schriftliche Dokumentation (vorliegender Bericht). Vorhandene Dokumente

- [1] Arge Holinger Geotest, Gefahrenkartierung Naturgefahren Unteres Glattal, Technischer Bericht, Oktober 2012
- [2] L3P Architekten, Machbarkeitsstudie Schneggi Parkhaus, Stand Mai 2017
- [3] Müller Ingenieure AG, Planung Parkhaus Regensberg, Standortevaluation, Erläuterungsbericht, 09.02.2018
- [4] GEOTEST AG, Bericht 2319157.2_Gefahrenanalyse_Massnahmen, 27.06.2019

2. Geologischer Überblick

2.1 Zustand der Felswand

Bei der Felswand bergseitig des Parkplatzes handelt es sich um einen künstlichen, senkrechten bis leicht überhängenden Hanganschnitt. Möglicherweise handelt es sich dabei um die Abbauwand eines alten Steinbruchs, welche bis ca. 2 m unter das aktuelle Terrain reicht. Der aktuelle Parkplatz wurde, aufgrund der Aufschlüsse aus den Kernbohrungen, um eine horizontale Ebene zu erhalten künstlich geschützt.

Der Fels besteht aus massigen, mittel bis grob gebankten Malmkalken der Burghorn-Formation. Die durchschnittliche Bankmächtigkeit beträgt ca. 0.8 m. Die Kalkbänke bilden eine Wechsellagerung mit dünnen Mergelschichten in den Schichtfugen (Mächtigkeiten ca. 3 – 20 cm). Die Gesteinsschichten fallen mit ca. 12 – 20° bergwärts nach Südosten ein. Ein deutlich ausgeprägtes, ungefähr hangparalleles Trennflächensystem (K1) bildet die Hauptablösefläche möglicher Sturzkörper. Die Klufflächen dieses Systems sind meist mehrere Zentimeter geöffnet, mit lockerem Humus verfüllt und meist auch von teilweise dicken Wurzeln durchzogen (vor allem im Bereich der oberen Geländekante). Daraus kann geschlossen werden, dass die ungefähr wandparallelen Trennflächen bereits längere Zeit geöffnet waren und Verwitterungsprozesse dadurch entlang dieser Trennflächen stattfinden konnten. Diese Erkenntnis konnte erst durch das Sturzereignis vom Mai 2019 gewonnen werden, da durch das Ereignis diese Klüfte erst freigelegt

wurden. Nach den ausgeführten Holzerei- und Felsreinigungsarbeiten wurden auch an anderen Stellen in der Wand entsprechend verfüllte Klüfte gefunden werden. Die Kernbohrungen bestätigten dieses Phänomen. Für weitere Details zum Zustand der Felswand wird auf unseren Bericht [4] verwiesen.

2.2 Zustand Untergrund

Gemäss den durchgeführten Sondierbohrungen steht vor allem im Bereich der Felswand künstliche Auffüllung von bis zu 2.7 m Mächtigkeit an (KB 01/19, KB 02/19 und KB04/19). Vermutlich wurde hier der Fels abgebaut und später infolge der Terrainanpassung und Nutzung als Parkplatz wieder verfüllt. In der talseitigen Bohrung KB05/19 folgt unter einer gering mächtigen Auffüllung (Koffer) vermutlich eine natürliche Oberflächenschicht bis in einer Tiefe von ca. 2.8 m, darunter folgt der verwitterte Fels. Bei KB 03/19 und KB 06/19 folgt der Fels untief (≤ 1.1 m ab OKT).

Der Fels besteht in den Bohrungen aus massigen, mittel bis grob gebankten Malmkalken und ist im obersten Bereich (ca. 0.5 m) verwittert (*siehe Profil Anhang 3.1 und 3.2*). Der Fels ist unterschiedlich stark geklüftet teilweise liegen auch vertikale Klüften vor. Die durchschnittliche Bankmächtigkeit beträgt ca. 0.8 m (auch aufgrund der Beurteilung der Wand).

3. Folgerung Neubau Parkhaus

3.1 Baugrubensicherung

Für die Erstellung des Parkhauses (Planungsstand 14.12.19) sind Felsanschnitte von 1 m (Nordende der Wand) bis 10 m erforderlich. Im Bereich der Aufstockung ist für die Erstellung OG 1 und OG 2 über die gesamte Länge ein Einschnitt von bis zu ca. 9 m notwendig.

Für die Erstellung der Baugrube (Bereich Neubau + Aufstockung) muss der Fels aufgrund der Verwitterung und der starken Kluftebildung temporär gesichert werden. Damit kann die Arbeitssicherheit auf der Baustelle gewährleistet werden. Diese Sicherung ist trotz einer flachen Schichtung und anstehendem Fels erforderlich.

Wir gehen davon aus, dass eine temporäre Sicherung mit einem Steinschlagnetz ausreicht. Das Netz wird mittels Felsnägeln, die mindestens 5 m in den Fels reichen, gesichert. Um auch kleinere Ausbrüche in den Arbeitsraum zu vermeiden,

kann ein feinmaschiges Netz (GewebeNetz) hinter dem Steinschlagnetz eingelegt werden (*System siehe Anhang 4*). Alternativ kann auch ein feinmaschiges Steinschlagschutznetz verwendet werden.

Im Endzustand wird vermutlich der Zwischenraum zwischen Neubau und Felswand verfüllt. Das Gebäude übernimmt den Hangdruck. Eine mögliche Variante mit einer permanenten Hangsicherung mit Steinschlagnetz und sichtbarer Felswand vom Parkhaus, empfehlen wir nicht. Ein Ausbruch auch von kleineren Gesteinsbrocken können von einem Steinschlagnetz nicht zwingend zurückgehalten werden, womit Beschädigungen von Fahrzeugen möglich sind.

Talseits liegt die Foundation nur wenig unter Terrain, eine Sicherung ist hier nicht notwendig.

3.2 Foundation

Gemäss Planunterlagen (Planungsstand 14.12.19) wird ein Teil des Parkhauses über dem bestehenden Werkhof erstellt (1 bis 2 Stockwerke aufgestockt), der grössere Teil wird in Richtung Nordosten neu gebaut.

3.2.1 Neubau

Für den Teil des Neubaus (Nord Teil), soll eine Foundation im untiefen Fels erfolgen.

Die Aushubsohle für den Neubau liegt wenig unter Terrain auf ca. Kote 581 m ü.M. Das Fundationsniveau liegt somit zumeist ca. 1-2 m über dem Fels in der Lockergesteinsschicht (*s. Anhang 3.1 und 3.2*) lokal steht auch der harte Fels auf Aushubniveau an.

Zur Verhinderung von differenziellen Setzungen empfehlen wir die Foundation der massgebenden Gebäudelasten im harten Untergrund (Fels). Hierfür werden Fundamentvertiefungen erforderlich.

Unter Wänden und Stützen sind die Gebrauchspressungen im Fels auf $\sigma_{zul} \leq 500 \text{ kN/m}^2$ zu beschränken. Sind höhere Pressungen erforderlich, ist zuerst die Qualität des Felses zu beurteilen.

Stehen auf der Aushubsohle mergelige Gesteinsschichten an, so ist die Aushubsohle unmittelbar nach deren Freilegung mit einer starken Magerbetonschicht vor Witterungseinflüssen zu schützen (Verhinderung eines Quellens der Mergel).

Werden grössere Klüfte im Bereich der Aushubsohle aufgeschlossen, so sind diese mittels Zementsuspension (Drucklos) zu verfüllen.

Bei der Foundation im Fels ist mit keinen massgebenden Setzungen zu rechnen.

Das Gebäude muss im Endzustand den Hangdruck aufnehmen. Eine entsprechende Dimensionierung des Gebäudes ist durch den Ingenieur vorzunehmen.

3.2.2 Aufstockung auf bestehendem Werkhof

Im Bereich der geplanten Aufstockung fundiert auf das Bestandsgebäude gemäss Aussage des Architekten ebenfalls im Fels. Die Überprüfung, ob evtl. Verstärkungsmassnahmen am Bestand notwendig werden, liegt beim Ingenieur.

4. Naturgefahren

4.1 Grundlagen

Eine detaillierte Gefahrenbeurteilung des Parkplatzareals bezüglich Naturgefahren wurde im Sommer 2019 ausgeführt. Sie ist im Bericht GEOTEST Nr. 2319157.2 vom 27. Juni 2019 einsehbar.

4.2 Relevante Gefahrenprozesse

Auf dem Parkplatzareal sind aufgrund der topographischen und geologischen Gegebenheiten folgende gravitativen Naturgefahrenprozesse möglich:

Sturzprozesse: Aus der Felswand bergseitig des Parkplatzareals ereignete sich Ende Mai 2019 ein Blockschlag auf den Parkplatz. Vergleichbare Sturzprozesse sind aufgrund der starken Durchtrennung, des inhomogenen Aufbaus und der relativ starken Verwitterung des Felsgefüges auch in Zukunft zu erwarten, sofern diese nicht mit baulichen Massnahmen verhindert werden. Grossabbrüche, welche die über der Felswand liegenden Gebäude gefährden, sind vor allem aufgrund der günstig liegenden, leicht bergwärts einfallenden Schichtung, unwahrscheinlich. Werden keine Sicherungsmassnahmen getroffen, so ist jedoch davon auszugehen, dass bei weiteren Abbrüchen Teile der Vorgärten der überliegenden Liegenschaften in Mitleidenschaft gezogen werden können. Genauere Betrachtungen der Gefährdung durch Sturzprozesse sind dem Bericht GEOTEST Nr. 2319157.2 zu entnehmen.

Rutschprozesse: Rutschprozesse können sich prinzipiell entweder im Lockermaterial über dem Fels oder dann bei ungünstiger (d.h. steil hangparalleler) Schichtung des Felses mit einer entsprechenden Durchtrennung auch im Fels ereignen. Talseitig des Parkplatzes fällt das Gelände relativ steil ab. Ein Abrutschen des Lockermaterials kann in diesem Bereich vor allem im Zusammenhang mit starken Niederschlägen nicht ausgeschlossen werden (Hangmuren). In den ausgeführten Bohrungen konnte der Fels spätestens nach 4 m, meist aber bereits deutlich vorher erreicht werden. Die Mächtigkeit solcher Lockergesteinsrutschungen wird daher gering sein.

Aus Aufnahmen in der Felswand bergseitig des Parkplatzes ist bekannt, dass die Schichtung des Felses mit einem Fallwinkel von ungefähr 12 – 20° bergwärts nach Südosten fällt. Somit kann ein Abgleiten von gesamten Felsschichten (Felsrutschungen) weitgehend ausgeschlossen werden.

Oberflächenabfluss: Oberflächenabflüsse entstehen im betrachteten Perimeter vor allem entlang versiegelter Flächen bei starken Niederschlägen. Sie sind aber im Perimeter nicht an Fließgewässer gebunden und daher auch auf der gültigen Gefahrenkarte nicht ausgewiesen. Die Fließwege sind von der Gestaltung des Terrains abhängig. Das Terrain kann im Projekt entsprechend angepasst werden, so dass die neuen Infrastrukturanlagen nicht durch Oberflächenabflüsse gefährdet werden (keine Seebildung, keine Wasserzuflussmöglichkeiten in unterirdisch gelegene Gebäudebereiche). Aus diesem Grund wird im vorliegenden Dokument auf Oberflächenabflüsse nicht weiter eingegangen.

4.3 Arbeitssicherheit

Die Gefährdung durch Sturzprozesse muss bei der Realisierung des Parkhausprojektes unbedingt mitberücksichtigt werden. Im aktuellen Zustand können aus der Felswand jederzeit Sturzkörper ausbrechen und an den Wandfuss stürzen. Dabei können auch Bereiche einige Meter vom Wandfuss entfernt betroffen sein. Gerade für die Erstellung der Rückwand des Parkhauses müssen sich Arbeiter im stark gefährdeten Bereich aufhalten. Um diese Risiken zu minimieren und Sturzprozesse weitgehend ausschließen zu können sind vorgängig Massnahmen in der Felswand notwendig.

Wir schlagen zu diesem Zweck folgende Massnahmen vor:

- Bis zum Baubeginn bleiben die bergseitigen Parkplätze abgesperrt wie bisher.
- Direkt vor Baubeginn wird in den Felsbereichen, unter welchen nachher gearbeitet werden muss, eine gründliche Felsreinigung und Felsräumung ausgeführt. Ausgenommen davon sind die Felsbereiche, bei welchen für die Realisierung des Parkhauses Felsabtragsarbeiten notwendig sind .
- Der Wandbereich wird daraufhin mit einem temporären, an Ankern fixierten Netzvorhang versehen. Dieser stellt sicher, dass abstürzende Kluftkörper direkt der Wand entlang abgleiten und somit nicht noch weit ins Parkplatzareal hinein stürzen können. Diese Massnahme kann mit Occasion-Netzen ausgeführt werden.
- Wenn die Gebäuderückwand erstellt wurde, kann der Vorhang wieder entfernt werden, bevor der Raum zwischen Gebäude und Felswand hinterfüllt wird.

Die Unternehmung, welche die Felsreinigung ausführt, muss geologisch begleitet werden, damit angegeben werden kann, welche Körper alle entfernt werden müssen und was stehen gelassen werden kann. Im Anschluss an die Felsräumung müssen dann die Ankerpositionen für die Aufhängung des temporären Schutznetzes durch den Geologen angezeichnet werden. Idealerweise werden die Ankerpositionen so gewählt, dass sie allenfalls in der Felswand verbleibende, kritische Kluftkörper gleichzeitig auch stabilisieren können.

4.4 Parkhausprojekt

Mit der Erstellung eines Parkhauses kann mit einer geeigneten Bauweise die Gefährdung durch Sturzprozesse komplett eliminiert werden. Es gilt dabei, folgende Punkte zu beachten:

- Die bergseitige Wand des Parkhauses ist möglichst nah an der Felswand zu erstellen. Die Wand wird aus massivem Beton erstellt und der Raum zwischen der Parkhaus- und der Felswand wird komplett hinterfüllt. Mit der Hinterfüllung kann auch verhindert werden, dass sich aus der Felswand Nachbrüche ereignen und damit Instabilitäten auf den Grundstücken über dem Parkplatzareal entstehen.
- Sichtbarer Fels im Parkhaus, das heisst Sichtfenster in der bergseitigen Parkhauswand, sind zu vermeiden. Eine solche Bauweise würde erhebliche, teure Felssicherungsmassnahmen nach sich ziehen.

- Das Parkhaus, oder mindestens die rückseitige Parkhauswand soll so hoch gebaut werden, dass es von der Felswand nicht weit überragt wird (vgl. Abbildung 1). Kann das Parkhaus nicht bis zur Oberkante der Felswand errichtet werden, so muss das Parkhaus zwingend überdacht sein und das Dach gewisse Sturzenergien unbeschadet aufnehmen können.

Abbildung 1: Schnitt durch das Parkhaus. Die Rückwand (rot eingekreist) erstreckt sich über die gesamte Höhe der Felswand und verhindert so ein Ausbrechen von Felskörpern (Schnitt erstellt durch die L3P Architektur AG).

- Das Parkhaus wie auch allfällige Durchfahrtsbereiche talseitig des Parkhauses sind auf Fels zu fundieren. So können Lockergesteinsrutschungen, welche Schäden an den Infrastrukturanlagen verursachen könnten, ausgeschlossen werden.

5. Schlussbemerkungen, Empfehlungen

Mit der Umsetzung der oben aufgelisteten Punkte wird das Risiko für Sach- und Personenschäden im Parkhaus eliminiert. Das Parkhaus verbessert somit nicht nur die Parkplatzsituation in Regensburg sondern trägt auf dem Areal auch massgeblich zum Schutz vor Sturzprozessen bei und verhindert Nachbrüche bei den Liegenschaften oberhalb.

Wir empfehlen den Abschluss einer Bauwesen- und Bauherrenhaftpflichtversicherung.

Bei Unklarheiten in der Interpretation des vorliegenden Berichtes ist der Geologe / Geotechniker zu kontaktieren. Die bautechnischen Empfehlungen beziehen sich auf die vorliegenden Projektunterlagen (Kapitel 1.4). Bei relevanten Projektänderungen oder einem neuem Projekt ist eine Neubeurteilung erforderlich.

Die beschriebenen Untergrundverhältnisse basieren auf einer Interpretation der punktuellen Sondierresultate. Es ist nicht auszuschliessen, dass die in der Baugru-
be effektiv vorhandenen Verhältnisse teilweise davon abweichen. Aus diesem Grund betrachten wir eine geotechnische Begleitung während der Bauphase zur Überprüfung unserer z.T. auf Annahmen gestützten Aussagen als erforderlich.

GEOTEST GEOLOGEN / INGENIEURE /
GEOPHYSIKER /
UMWELTFACHLEUTE

Auftrag: Regensburg, Breistelweg, Blockschlag Nr. 2319157.4
Koord. ca. 2'675'250 / 1'259'665

Situation 1:500
Situationsplan

LEGENDE

⊙ KB 01/19
Rotationskernbohrung
(Nummer und Jahrzahl)

Datum: 09. - 10.12.2019 Auftrag Nr. : 2319157.4

Objekt: Regensberg, Breistelweg, Parkplatz Schneggi, Baugrund

Unternehmung: Kibag Bohrungen AG

Bohrmethode: Doppelkernrohr

Anfangsdurchmesser: 178 mm Enddurchmesser: 131 mm

Koordinaten: 2'675'252 / 1'259'686

Terrainkote : 581.94 m ü. M.

Kernbohrung KB 01/19

Pm. Wsp	Tiefe	Profil	Proben	Materialbeschreibung	geologische Interpretation
	0.10 0.30			Schwarzbelag Kies, sandig, grau	Belag Kieskoffer
	2.70			Kies, siltig, sandig, scharfkantig bis kantig, erdfeucht, braun zwischen 0.8 m bis 1.1 m nass	künstliche Auffüllung
	8.00			Fels, grau RQD gut; einige verfüllte längsklüfte und einige horizontale	Kalkstein
	8.20			verwitterter Fels, gelblich, Spröde und nass, stark zerklüftet, kein Wasserverlust laut Bohrmeister	
	8.20			Fels, grau RQD mittel; wenige längsklüfte. Einige horizontale	

Datum: 09. - 10.12.2019	Auftrag Nr. : 2319157.4
Objekt: Regensburg, Breistelweg, Parkplatz Schneggi, Baugrund	
Unternehmung: Kibag Bohrungen AG	
Bohrmethode: Doppelkernrohr	
Anfangsdurchmesser: 178 mm	Enddurchmesser: 131 mm
Koordinaten: 2'675'243 / 1'259'664	
Terrainkote : 583.16 m ü. M.	

Kernbohrung KB 02/19

Pm. Wsp	Tiefe	Profil	Proben	Materialbeschreibung	geologische Interpretation
	0.10			Schwarzbelag	Belag
	0.50			Kies, sandig	Kieskoffer
				Steine, sandig, siltig, Fremdstoffe (Ziegelbruchstücke, 5-10%), beige rötlich (verbohrte Steine)	künstliche Auffüllung
	2.00			Kies, feucht, beige (verbohrte Steine)	alte Auffüllung
	2.50			Steine (verbohrter Fels)	Kalkstein
	3.60			Sand, siltig, nass, beige (stark verwitterter Fels)	
	4.00		Fels, beige RQD gering von 4-6 m RQD mittel von 6-8 m. Letzte 10 cm zerklüftet. Lehm in den Klüften. Laut Bohrmeister Wasserverlust		
	8.40				

Datum: 09.12.2019 Auftrag Nr. : 2319157.4
 Objekt: Regensberg, Breistelweg, Parkplatz Schneggi, Baugrund
 Unternehmung: Kibag Bohrungen AG
 Bohrmethode: Doppelkernrohr
 Anfangsdurchmesser: 178 mm Enddurchmesser: 101 mm
 Koordinaten: 2'675'210 / 1'259'645
 Terrainkote : 584.53 m ü. M.

Kernbohrung KB 03/19

Pm. Wsp	Tiefe	Profil	Proben	Materialbeschreibung	geologische Interpretation
	0.10			Schwarzbelag	Belag
	0.30			Kies, sandig, beige	Kieskoffer
	1.00			Silt, sandig, tonig, weich bis mittelsteif, grauschwarz	künstliche Auffüllung
	2.20			Fels (unverwittert), hart, grau	Kalkstein
	2.90			Fels, grau (RQD gut)	
	3.30			verwitterter Fels, beige (RQD gering)	verwitterter Kalkstein
	4.60			Fels, grau dunkelgrau	Kalkstein

Datum: 09.12.2019	Auftrag Nr. : 2319157.4
Objekt: Regensberg, Breistelweg, Parkplatz Schneggi, Baugrund	
Unternehmung: Kibag Bohrungen AG	
Bohrmethode: Doppelkernrohr	
Anfangsdurchmesser: 178 mm	Enddurchmesser: 131 mm
Koordinaten: 2'675'253 / 1'259'696	
Terrainkote : 581.37 m ü. M.	

Kernbohrung KB 04/19

Pm. Wsp	Tiefe	Profil	Proben	Materialbeschreibung	geologische Interpretation
	0.05			Schwarzbelag	Belag
	0.40			Kies, sandig, dunkelgrau	Kieskoffer
	1.90			Kies, sandig, siltig, scharfkantig bis kantengerundet, beige	künstliche Auffüllung
	3.80			Fels, gräulich RQD mittel. Einige vertikale und horizontale Klüfte	Kalkstein
	4.40			verwitterter Fels, gelblich Stark zerklüftet. Wasserverlust laut Bohrmeister 60 l/min	verwitterter Kalkstein
	5.80			Fels, gräulich RQD gering. Einige vertikale Klüfte und viele horizontale bei	Kalkstein

Datum: 09. - 10.12.2019 Auftrag Nr. : 2319157.4
 Objekt: Regensburg, Breistelweg, Parkplatz Schneggi, Baugrund
 Unternehmung: Kibag Bohrungen AG
 Bohrmethode: Doppelkernrohr
 Anfangsdurchmesser: 178 mm Enddurchmesser: 131 mm
 Koordinaten: 2'675'217 / 1'259'663
 Terrainkote : 583.34 m ü. M.

Kernbohrung KB 05/19

Pm. Wsp	Tiefe	Profil	Proben	Materialbeschreibung	geologische Interpretation	
	0.20			Schwarzbelag	Belag	
	0.80			Kies, sandig, erdfeucht, dunkelgrau	Kieskoffer	
	1.90			Silt, tonig, schwach kiesig, erdfeucht, steif bis hart Viele kleine eckige Gesteinsbruchstücke von der Felswand	künstliche Auffüllung	
	2.80			Silt, tonig, schwach kiesig, trocken, hart, braun Kompakt mit eingeschlossenen Kies und Steinen		
	3.70			Fels (RQD sehr gering)		
	5.20			Fels, grau (RQD gut)	Kalkstein	
	6.10			Fels, gelb beige (RQD schlecht)	verwitterter zerklüfteter Kalkstein	
	7.50			Fels, grau dunkelgrau (RQD mittel; laut Bohrmeister Wasserverlust)	Kalkstein	

Datum: 09.12.2019	Auftrag Nr. : 2319157.4
Objekt: Regensberg, Breistelweg, Parkplatz Schneggi, Baugrund	
Unternehmung: Kibag Bohrungen AG	
Bohrmethode: Doppelkernrohr	
Anfangsdurchmesser: 178 mm	Enddurchmesser: 131 mm
Koordinaten: 2'675'245 / 1'259'692	
Terrainkote : 581.68 m ü. M.	

Kernbohrung KB 06/19

Pm. Wsp	Tiefe	Profil	Proben	Materialbeschreibung	geologische Interpretation
	0.05			Schwarzbelag	Belag
	0.40			Kies, dunkelgrau	Kieskoffer
	1.10			verwitterter Fels, kiesig, sandig, beige	verwitterter Fels
				Fels Horizontale und vertikale Klüfte mit z.T. feinkörnigem Material (RQD gering)	Kalkstein
	5.50				

Legende

- Oberflächenschicht / künstliche Auffüllung (A/B/R)
- verwitterter Jurakalk
- Jurakalk

GEOTEST GEOLOGEN / INGENIEURE /
GEOPHYSIKER /
UMWELTFACHLEUTE

Auftrag: Regensberg, Breistelweg, Blockschlag Nr. 2319157.4
Koord. ca. 2°675'250 / 1°259'665

Situation 1:100
Schnitt 1

NW

SO

Legende

- Oberflächenschicht / künstliche Auffüllung (A/B/R)
- verwitterter Jurakalk
- Jurakalk

**Situation 1:100
Schnitt 2**

NW

SO

Systemschnitt temp. Baugrubensicherung Massstab ca. 1:100

